
**EDUCAÇÃO, CONTROLE E RESISTÊNCIA: A ESCOLA NO
CONTEXTO DAS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS**

DOI: 10.5281/zenodo.17878205

Thiago Uliano¹

PPGE – FURB

thiagouliano@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5830412928399124>

Dr. Antonio José Müller²

PPGE – FURB

ajmuller@furb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6819431111900675>

Emili Adriana Stiz³

PPGE – FURB

estiz@furb.br

<http://lattes.cnpq.br/5541754091198272>

José Carlos Cardoso Ferreira⁴

PPGE – FURB

jccferreira@furb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7468897407181437>

AT31: Educação e Transformações Sociais.

RESUMO: O trabalho discute o papel da escola na sociedade contemporânea, destacando sua função histórica de socialização e reprodução cultural, mas também suas contradições ao alinhar-se às demandas do mercado e às lógicas de controle. A introdução evidenciou a centralidade da instituição escolar na formação das novas gerações, mostrando como normas, rotinas e práticas pedagógicas moldam comportamentos e valores, ao mesmo tempo em que podem limitar a criatividade e a autonomia crítica dos estudantes. O objetivo geral foi compreender como a escola, ao mesmo tempo em que reproduz estruturas sociais e econômicas hegemônicas, pode constituir-se em espaço de resistência e emancipação, valorizando as experiências dos educandos e promovendo o pensamento crítico. A metodologia adotou uma abordagem narrativa e analítica, articulando referenciais teóricos para descrever, interpretar e problematizar o fenômeno educacional. O caráter narrativo organizou o percurso investigativo de forma descritiva e interpretativa, enquanto a análise crítica identificou tensões entre a função socializadora da escola e seu potencial emancipador. Os resultados indicaram que, quando submetida a lógicas tecnicistas e produtivistas, a escola tende a reforçar desigualdades, reduzir a criatividade e distanciar o ensino da realidade cultural dos estudantes. Contudo, também se mostrou que normas e práticas podem ser ressignificadas, abrindo espaços para resistência e transformação, sobretudo quando se valoriza a experiência dos educandos e se promove o pensamento crítico. Conclui-se que a escola só cumprirá plenamente seu papel emancipador se assumir a crítica, a resistência e a valorização da experiência como princípios estruturantes, reconhecendo suas limitações e apontando para pesquisas futuras em diferentes contextos

sociais.

Palavras-chave: Experiência, Formação, Senso Crítico.

1. INTRODUÇÃO

A escola, ao longo da história, consolidou-se como uma das principais instituições responsáveis pela socialização das novas gerações e pela reprodução cultural necessária à manutenção da sociedade (Sacristán; Gomez, 2009). Mais do que um espaço de transmissão de conteúdos, ela organiza rotinas, normas e práticas que moldam comportamentos, valores e disposições, exercendo forte influência sobre a formação dos indivíduos (Fleuri, 2008). Nesse processo, a instituição escolar assume tanto um papel pedagógico quanto disciplinador, regulando corpos e mentes por meio de mecanismos de controle e padronização.

Entretanto, diversos autores apontam que essa função social da escola, ao alinhar-se às demandas do mercado e às lógicas de produtividade, acaba por reforçar desigualdades e limitar o potencial crítico e criativo dos estudantes. Para Freire (2015), a expansão quantitativa da educação pública não garante qualidade, reproduzindo a lógica de formação da força de trabalho. Frigotto (2001) acrescenta que o ensino técnico, quando desvinculado da experiência do educando, torna-se superficial e desmotivador. Já Laval (2019) observa que a ênfase em métricas de eficiência e competição submete a educação às exigências do neoliberalismo, afastando-a de seu projeto emancipador. Nesse cenário, a escola corre o risco de reduzir-se a um espaço de adestramento, em vez de promover a autonomia e a formação cidadã.

Diante desse quadro, torna-se necessário problematizar as práticas escolares e as normas que estruturam o cotidiano educativo, reconhecendo tanto sua função de regulação social quanto seu potencial de resistência e transformação (Fleuri, 1986; hooks, 2020). A valorização das experiências dos estudantes e a construção de um ambiente crítico e participativo configuram-se como caminhos para ressignificar a função da escola, aproximando-a de um projeto verdadeiramente democrático e emancipador.

Assim, este estudo tem como objetivo compreender como a escola reproduz estruturas sociais e econômicas hegemônicas, pode também constituir-se em espaço de resistência.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa adota um caráter narrativo, estruturado a partir da revisão e articulação de diferentes referenciais teóricos que discutem o papel da escola na reprodução

social e cultural. O enfoque narrativo permite organizar o percurso investigativo de forma descritiva e interpretativa, evidenciando como autores como Freire (2015), Frigotto (2001), Fleuri (2008), Laval (2019) e hooks (2020) constroem compreensões sobre a função da instituição escolar. Essa abordagem possibilita a construção de uma linha argumentativa que conecta conceitos, contextos históricos e práticas pedagógicas, favorecendo a compreensão do fenômeno educacional em sua complexidade.

Complementarmente, a pesquisa desenvolve uma análise crítica, que não se limita à exposição das ideias dos autores, mas busca problematizar suas contribuições à luz das contradições presentes no cotidiano escolar. A análise crítica permite identificar tensões entre a função socializadora da escola e seu potencial emancipador, destacando como normas, práticas e discursos podem tanto reforçar estruturas de dominação quanto abrir brechas para resistência e transformação. Dessa forma, a metodologia adotada sustenta-se na articulação entre narrativa e crítica, visando não apenas descrever, mas também interpretar e questionar os sentidos atribuídos à educação no contexto contemporâneo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As atividades escolares são previstas e controladas mediante o horário de aulas e intervalos. Nas diferentes aulas, as atividades são planejadas de modo a exigir adaptação a exigências formais diferenciadas por matérias e professores: Português, Matemática, Geografia, Ciências, Educação Física, etc. Mas, em todas as áreas, exige-se, invariavelmente, a sujeição aos condicionamentos impostos pela carteira, cadernos, apostilas, chamadas, questionários, provas, sinais, etc. (Fleuri, 2008, p. 31)

Historicamente, a escola assumiu um papel central na organização social, tornando-se a principal responsável por socializar as novas gerações e assegurar a reprodução cultural necessária à sobrevivência da sociedade. De acordo com Sacristán e Gomez (2009), a escola pode ser vista como uma instituição com o intuito de desenvolver a socialização das novas gerações, visando reprodução social e cultural necessária para a sobrevivência da sociedade. Ainda que família, grupos sociais e meios de comunicação desempenhem funções semelhantes, é a escola que, por meio de seus conteúdos e métodos, introduz e internaliza normas, valores e comportamentos, consolidando seu poder sobre o indivíduo.

Segundo Fleuri (2008), em contextos de dominação, a escola atua como mecanismo de controle que condiciona corpos e mentes a responder a estímulos das rotinas escolares, mesmo sem garantir a retenção dos conteúdos. O uso intenso do tempo escolar, ainda que com fins

pedagógicos, funciona como adestramento por submissão. Tentativas de motivar alunos por meio da valorização de interesses individuais acabam servindo a agendas institucionais. Nesse sentido, “a organização escolar tende a reduzir as diferentes formas de criatividade pessoal e coletiva a exercícios e táticas, submetendo-a a programas e eventos” (Fleuri, 2008, p. 33), restringindo também a autonomia dos professores, que devem seguir regras e regulamentos previamente definidos para o cumprimento das metas.

Ao alinhar sua função às demandas do mercado, a escola induz estudantes a desenvolverem habilidades e disposições compatíveis com a força de trabalho contemporânea. Para Gomez (2009), preparar para o mundo do trabalho pode tanto promover igualdade de oportunidades e mobilidade social quanto reproduzir diferenças de origem. Em sociedades pós-industriais, onde o mercado é dinâmico e inclui empregos autônomos e assalariados, essa preparação vai além de conhecimentos e habilidades formais, exigindo também a formação de disposições, atitudes e comportamentos adequados aos postos disponíveis.

Freire (2021) observa que as escolas privadas prosperam ao direcionar seus estudantes para o mercado burguês, enquanto a expansão quantitativa das instituições públicas nem sempre se traduz em qualidade, reforçando a reprodução da força de trabalho. A carência de professores devidamente preparados ou moldados para sustentar essa reprodução com viés burguês evidencia déficits estruturais e o desalinhamento entre a formação docente e as demandas sociais. Esse cenário enfraquece o papel da escola como espaço de formação cidadã, limitando seu potencial de promover transformação social e de responder de forma crítica às necessidades da comunidade.

O ensino voltado apenas ao treinamento de habilidades torna o conhecimento rapidamente obsoleto diante da velocidade com que novas informações surgem. Para Frigotto (2001), o ensino técnico, fundamentado na teoria científica, conecta-se de forma superficial à prática e desconsidera a experiência do educando. Essa estrutura mantém uma verticalidade em que o professor ocupa posição superior, dificultando a ligação do conteúdo ao contexto cultural. Como apontam Gomes (2009), quando o aprendizado não se relaciona à vida cotidiana, as habilidades perdem significado, tornando-se desmotivadoras e distantes da compreensão dos estudantes, limitando seu potencial formativo e crítico.

Quando relacionamos as leituras de Freire (2021), Frigotto (2001) e Gomes (2009), é possível visualizar uma escola que opera sob uma lógica alinhada a interesses hegemônicos, que limita-se a transmitir conteúdos e habilidades desprovidos de intimidade com a realidade cultural dos estudantes. Esse ensino superficial, moldado por um viés burguês e distante da

experiência do educando, sufoca o potencial criativo e crítico. Ao negligenciar a integração com o contexto social, a escola perpetua um modelo reprodutor da força de trabalho, impedindo que o saber se converta em instrumento de emancipação.

No âmbito educacional, as normas configuram-se como instrumentos de regulação social que expressam disputas de poder. As normas, enquanto convenções sociais, segundo Fleuri (1986), refletem interesses de grupos dominantes, mas podem ser ressignificadas por outros coletivos, gerando conflitos que impulsionam transformações e exigem atuação crítica do educador e do educando. Ao problematizar essas normas, o educador fomenta a reflexão nos estudantes e potencializa a revisão de estruturas vigentes. “As mesmas normas podem ser assumidas a partir de interesses e práticas diferentes. Interpretar utopicamente as normas estabelecidas é condição para resistir a seu caráter opressivo” (Fleuri, 1986, p. 67).

Ainda sob a reflexão de Fleuri (2008), o fracasso escolar é muitas vezes explicado por uma lógica tautológica que naturaliza as desigualdades: alunos de baixa renda não estudam ou apresentam condutas inadequadas porque são pobres, e permanecem pobres porque não estudam e se comportam mal. Essa perspectiva transforma a pobreza em causa e consequência do mau desempenho, obscurecendo fatores estruturais e deslocando a responsabilidade para os próprios sujeitos, como se o insucesso fosse produto de falhas individuais e não de um sistema desigual.

Nesse sentido, Laval (2019) argumenta que tal cenário é fruto de uma sujeição moldada por métricas de eficiência e produtividade, impondo a estudantes e professores uma lógica de competição que atende às demandas do capitalismo, mas ignora necessidades individuais e coletivas. Ao adotar práticas tecnicistas e competitivas, a escola não apenas reproduz desigualdades, como também restringe o potencial dos estudantes. Essa lógica evidencia o afastamento da educação de seu projeto libertador, submetendo-a às exigências instrumentais do neoliberalismo.

Esse ciclo de ignorância e negligência mantém crianças em situação de pobreza em posição desfavorável. Por outro lado, mesmo aquelas com mais oportunidades enfrentam o descaso familiar, agravado por um sistema econômico que transfere à escola a responsabilidade quase exclusiva pela educação. Como observa Fleuri (2008), ainda que se reconheçam os privilégios da burguesia e a disparidade entre ensino público e privado, o sistema como um todo permanece falho ao ignorar as múltiplas demandas de uma sociedade em rápida transformação, deslocando-se sobre trilhos instáveis, enquanto a escola ainda busca seu rumo, sobrecarregada e limitada em sua função crítica e formadora.

É, portanto, necessário, à luz de hooks (2020), reconhecer a complexidade dos estudantes e valorizar suas experiências individuais, criando um ambiente que favoreça seu desenvolvimento e estimule o pensamento crítico. Nesse espaço, as crianças podem questionar, desafiar e compreender as estruturas de poder que as cercam, sendo este “um dos caminhos de reprodução da sociedade. [...] que é profundamente democrático começar a aprender a perguntar” (Freire e Faundez, 2021, p. 67). Estudantes críticos buscam clareza, precisão, relevância e justiça, aplicando essas habilidades à leitura, escrita, fala e escuta, em um processo interativo que exige a participação conjunta de educador e educando.

A voz do professor é privilegiada, como observa hooks (2017). Frequentemente, esses profissionais desvalorizam as experiências pessoais em sala de aula, acreditando que sua partilha não contribui de forma significativa para as discussões. Tal postura desencadeia um “movimento unilinear, vai de cá para lá e acabou, não há volta, e nem sequer há uma demanda; o educador, de modo geral, já traz a resposta sem lhe terem perguntado nada” (Freire e Faundez, 2021, p. 67). Essa perspectiva limita o potencial enriquecedor das trocas e nesse sentido, hooks (2017, p. 115) complementa que:

Se essa parcialidade, informa a pedagogia dela, não surpreende que a invocação da experiência seja usada agressivamente para afirmar um modo privilegiado de conhecimento, quer contra ela, quer contra outros alunos. Se a pedagogia do professor não for libertadora, os estudantes provavelmente competirão pela valorização e a voz em sala de aula.

Fleuri (2008) destaca que o cotidiano escolar é atravessado por um permanente conflito entre o estabelecimento de normas e o desenvolvimento de estratégias individuais e coletivas de transgressão. A trama viva de relações, constantemente criadas e recriadas nesse contexto, revela princípios e mecanismos de resistência às construções disciplinares que estruturam o sistema educacional. Nesse cenário, o rompimento da relação de dominação entre educadores e educandos torna-se não apenas possível, mas inevitável, na medida em que as interações cotidianas abrem brechas para questionamentos e reposicionamentos.

Encarando esta reflexão, é preciso reconhecer que a escola só cumprirá plenamente seu papel emancipador se assumir, como parte intrínseca de sua prática, um movimento contínuo de resistência e transgressão frente às lógicas de controle e padronização. Valorizar as estratégias críticas dos estudantes significa transformar o espaço escolar em um território de autonomia e participação ativa, no qual o pensamento crítico seja condição indispensável para no processo educativo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa demonstrou que a escola ocupa um papel central na socialização e na reprodução cultural da sociedade, mas também revelou como sua vinculação às demandas do mercado tende a reforçar desigualdades e limitar a autonomia crítica dos estudantes. As reflexões de Freire, Frigotto, Fleuri, Laval e hooks evidenciaram que a lógica tecnicista e disciplinadora reduz a criatividade, distancia o ensino da realidade cultural dos educandos e enfraquece o potencial emancipador da educação. Ao mesmo tempo, ficou claro que normas e práticas escolares podem ser ressignificadas, abrindo espaços de resistência e transformação, sobretudo quando se valoriza a experiência dos estudantes e se promove o pensamento crítico como fundamento do processo educativo.

Entretanto, este estudo apresentou como limitação sua abordagem exclusivamente teórica e bibliográfica, sem incluir dados empíricos que permitissem observar de forma mais concreta as práticas escolares no cotidiano. Essa ausência restringe a compreensão prática das estratégias de resistência e das possibilidades de emancipação no interior das instituições. Como perspectiva futura, sugere-se a realização de pesquisas qualitativas em diferentes contextos escolares, públicos e privados, a fim de analisar como professores e estudantes constroem práticas críticas no dia a dia. Investigações comparativas entre realidades sociais distintas também podem ampliar a compreensão sobre os limites e as potencialidades da escola como espaço de emancipação. Conclui-se, portanto, que a educação só cumprirá plenamente seu papel transformador se assumir a crítica, a resistência e a valorização da experiência como princípios estruturantes de sua prática.

REFERÊNCIAS

FLEURI, R. M. **Entre Disciplina e rebeldia na escola**. Brasília: Liber Livro Editora, 2008.

FLEURI, R. M. **Educar para quê?** contra o autoritarismo da relação pedagógica na escola. Goiânia: UCG; Uberlândia; UFU, 1986.

FRIGOTTO, G. **Educação e Trabalho**: bases para debater a Educação Profissional Emancipadora. *Perspectiva*, Florianópolis, v.19, n.1, p.71-87, jan./jun. 2001. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/8463>>. Acesso em: 28 abr. 2025.

FREIRE, P.; FAUNDEZ, A. **Por uma pedagogia da pergunta**. 11. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.

FREIRE, P. **A Sombra desta Mangueira**. 15. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2022.

HOOKS, B. **Ensinando a transgredir**: educação como prática da liberdade. São Paulo: Editora WMF, 2017.

HOOKS, B. **Ensinando pensamento crítico**: sabedoria prática. São Paulo: Elefante, 2020.

LAVAL, C. **A escola não é uma empresa**: o neoliberalismo em ataque ao ensino público. São Paulo: Boitempo, 2019.

SACRISTÁN, J. G.; GÓMEZ, Á. I. P. **Comprender e transformar o ensino**. 4ª ed. Porto Alegre: ArtMed, 2009. E-book. ISBN 9788536312774. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536312774/>. Acesso em: 28 dez. 2024.